

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368828>

УДК 159.9

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ

Чжан Шухуань,

аспирант второго курса, напр. «Психологические науки»

Л.Ж. Караванова,

д.п.н., проф. кафедры социальной педагогики,

ИИЯ РУДН

Аннотация: Семья считается самым маленьким социальным институтом, как социальная ячейка общества. Семья может являться как мощным фактором развития и эмоционально-психологической поддержки личности, а также источником психологических травм и связанных с ними расстройств личности: неврозов, психосоматических заболеваний и аномального поведения. Отношение детей к себе и окружающим их людям формируется в семье.

Ключевые слова: воспитание, личность, семья, родители, развитие личности ребёнка

FACTORS OF FORMATION OF THE CHILD'S PERSONALITY IN THE FAMILY

Zhang Shuhuan,

2nd year postgraduate student, direction "Psychological Sciences"

L.Zh. Karavanova,

Doctor of Psychological Sciences, Professor of the Department of Social

Pedagogy,

IIA RUDN

Annotation: The family is considered the minor social institution, a social unit of society. The family can be an influential factor in the development and emotional and psychological support of the individual and a source of psychological trauma and related personality disorders: neuroses, psychosomatic diseases, and abnormal behavior. Children's attitude towards themselves and the people around them is formed in the family.

Keywords: upbringing, personality, family, parents, child's personality development

Семья – ведущий фактор развития личности ребенка, от которого во многом зависит дальнейшая судьба человека. Первое, что относится к семье как к родительскому фактору, – это ее образовательная среда, в которой естественным образом организована жизнь и деятельность детей. Как мы все знаем, человек развивается с младенчества в социальное существование, для которого окружающая среда является не только условием, но и источником развития.

В семье формируется отношение ребенка к самому себе и окружающим людям. В ней происходит основная социализация личности, осваивается первая социальная роль и закладываются основные жизненные ценности. Родители естественным образом влияют на своих детей: через механизмы подражания, идентификации и интериоризации образцов родительского поведения. Уникальным катализатором семейного воспитания является родственное чувство [1-6].

Семейное воспитание – это целенаправленные, сознательные воспитательные воздействия, осуществляемые родителями с целью формирования определенных качеств, умений.

Воспитательное воздействие осуществляется на основе механизмов усиления – поощрения поведения, которое взрослые считают правильным, и наказания за поведение, нарушающее установленные правила. Родители внедряют определенную нормативную систему в сознание своих детей, и соблюдение этих норм постепенно становится привычкой и внутренними потребностями ребенка; механизм признания – дети подражают своим родителям, ориентируются на их образцы для подражания и стараются быть таким же человеком.

Процесс социального обучения происходит не только в непосредственном взаимодействии между детьми и их родителями, но и путем наблюдения за особенностями социального взаимодействия других членов семьи между собой [6-8].

Семья и дети – зеркальные отражения друг друга. Никто не может это опровергнуть. Именно с семьи начинается развитие каждого из нас, с уверенности в себе, в своих силах и способностях, а также в умении справляться с трудностями. Только в теплой и дружеской атмосфере семьи эти качества рождаются. Глядя на детей, вы можете сказать им, кто их родители и в какой семье они растут и воспитываются [5].

В чем заключается функция семьи? Психотерапевт Д. Фримен считает, что основные функции семьи заключаются в следующем: обеспечивать выживание, защищать семью от внешних разрушительных факторов, заботиться о членах семьи, воспитывать детей и создавать физические, социальные, экономические и эмоциональные предпосылки для

индивидуального развития членов семьи, поддерживать тесные эмоциональные связи друг с другом, а общество контролирует поведение друг друга [9].

Помимо сознательного и целенаправленного воспитания родителей, на детей будет влиять вся семейная атмосфера и семейные условия: социальный статус, профессия, материальный уровень, уровень образования и ценностные ориентации членов семьи. Поэтому любая деформация родительской семьи приведет к негативным последствиям для развития личности ребенка.

Стиль его отношений с родителями оказывает значительное влияние на личность его детей, что лишь отчасти обусловлено их социальным положением. Стиль и поведение родителей являются целями взрослых, а относительная стабильность действий и реакций направлена на формирование личности ребенка.

Во многих исследованиях эти факторы были предложены в качестве основных факторов семейного воспитания:

- эмоциональное отношение, любовь, принятие;
- особенности требований и контроля (Смирнова Е.О., Быкова

М.В.) [1].

Существует качественная разница между отношением матерей и отцов к своим детям, и причина этого скорее условна – безусловность и контролируемость – не контролируемость. Материнская любовь безусловна и дается с рождения, но она не контролируется ребенком и не может быть завоевана (независимо от того, существует она или не существует). Условием отцовской любви является то, докажет ли ребенок, что его ожидания разумны и что ими можно управлять (это может быть достигнуто благодаря собственной деятельности ребенка). Существуют факторы родительского воспитания, и самое главное – с точки зрения формирования поведенческих расстройств и личностных отклонений у детей и подростков [3].

Педагоги и психологи представляют эмоциональный тон отношений между родителями и детьми по шкале. На одной крайности возможны самые близкие, теплые и дружеские отношения (родительская любовь), а на другой крайности – отдаленные, холодные и враждебные отношения. В первом случае основными средствами воспитания являются внимание и поощрение, а во втором – суровость и наказание. Многие исследования продемонстрировали преимущества первого подхода. Дети, которым не хватает сильных и четких доказательств родительской любви, с меньшей вероятностью будут иметь более высокую самооценку, теплые и дружеские отношения с другими людьми, а также стабильную и позитивную самооценку [2].

Дети и взрослые, страдающие психофизиологическими и психосоматическими расстройствами, невротическими расстройствами, трудностями в общении, умственной деятельностью или научными исследованиями, показали, что все эти явления чаще наблюдаются у тех, кому в детстве не хватало родительского внимания и тепла. Родительская злоба или невнимание могут привести к неосознанной взаимной неприязни детей. Такого рода враждебность может проявляться явно, по отношению к самим родителям, или она может проявляться тайно. Безответственная, немотивированная жестокость, которую некоторые дети проявляют к незнакомым людям, которые не сделали им ничего плохого, часто является результатом детского опыта. Если такого рода некомпетентная агрессия направлена внутрь, это вызовет у людей низкую самооценку, чувство вины, беспокойство и т.д. [3].

Реан А.А. выделяет два типа деформации семьи: структурный (это нарушение ее структурной целостности, чаще всего связанное с отсутствием одного из родителей) и психологический (связанный с нарушением системы межличностных отношений, доминированием негативных ценностей, антисоциальными установками и т.д.).

Структура и психологическая деформация семьи оказывают существенное влияние на формирование личности ребенка [4].

Неправильное отношение к детям в семье также приводит к формированию негативных тенденций в поведении детей. Некоторые особенности семейных отношений и воспитания оказывают неблагоприятное влияние на личность ребенка (Копченова Е.Е.) :

- отсутствие тепла и ласки со стороны родителей;
- не интересуется детьми, равнодушен к детям;
- явное неприятие детей, проявляющееся в невнимании, жестокости и избегании контактов между родителями и детьми;
- отсутствие или недостаточный контроль над детьми в сочетании со снисходительным отношением к проявленному по отношению к ним агрессивному поведению;
- непоследовательное применение штрафных санкций;
- использование строгих, в том числе физических, наказаний [5].

Современное общество требует изменений в семейных ценностях, приоритетах и стереотипах. Послушание, наказание, подчинение, авторитаризм, унижение уступают место свободе, поддержке, пониманию и принятию ребенка, его уникальности и достоинства. Внимание современных родителей к педагогике как науке о воспитании человека не случайно, и это доказывает их сознательный интерес к своим детям как к личности. Возникшая проблемная ситуация активизировала потребность родителей в

поддержке самооценки и личностного саморазвития детей в семье и требует повышения педагогической культуры родителей для реализации проблемы гуманного образования.

Таким образом, вопрос о стиле воспитания на формирование личности занимает одну из важнейших позиций в психологии. Поскольку личность основана на самооценке, то есть на представлении о себе [7, с. 301-324], особое внимание следует уделить влиянию семейного воспитания на самооценку детей.

В этом смысле семья играет одну из главных ролей; она создает определенную систему, это позволяет вам влиять на формирование личности вашего ребенка.

Список литературы

[1] Алексеева Л.С. Влияние внутрисемейных отношений на формирование личности ребенка. / Л.С. Алексеева, М.М. Плотник, А.С. Спиваковская, В.И. Ширинский. – Вып. 1. – М., 1995.

[2] Выготский Л.С. История культурного развития нормального и ненормального ребенка. / Л.С. Выготский. // Психология личности. – М., 1989.

[3] Гуровец Г.В. Детская невропатология. Естественно-научные основы специальной дошкольной психологии и педагогики. / Под ред. проф. В.И. Селивёрстова. – М., 2004.

[4] Ковалев С.В. Психология современной семьи. / С.В. Ковалев. – М., 1989.

[5] Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребёнка и его значение. / П.Ф. Лесгафт. – М., 1991.

[6] Педагогические системы воспитания детей с речевыми нарушениями / авт.-сост: О.Н. Артеменко, И.А. Малашихина, Е.А. Селюкова. – Ставрополь, 2009.

[7] Спиваковская А.С. Как быть родителями: (о психологии родительской любви). / А.С. Спиваковская. – М., 1986.

[8] Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья (т.2) / А.С. Спиваковская. – М.: ООО «Апрель Пресс», 2000. 463с.

[9] Титаренко В.Я. Семья и формирование личности. / В.Я. Титаренко. – М., 1987.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Alekseeva L.S. Influence of intra-family relations on the formation of the child's personality. / L.S. Alekseeva, M.M. Plotnik, A.S. Spivakovskaya, V.I. Shirinsky. – Issue. 1. – М., 1995.
- [2] Vygotsky L.S. The history of the cultural development of a normal and abnormal child. / L.S. Vygotsky. // Psychology of Personality. – М., 1989.
- [3] Gurovets G.V. Pediatric neuropathology. Natural-scientific foundations of special preschool psychology and pedagogy. / Ed. prof. V.I. Seliverstov. – М., 2004.
- [4] Kovalev S.V. Psychology of the modern family. / S.V. Kovalev. – М., 1989.
- [5] Lesgaft P.F. Family education of the child and its importance. / P.F. Lesgaft. – М., 1991.
- [6] Pedagogical systems of education of children with speech disorders / ed.-comp.: O.N. Artemenko, I.A. Malashihina, E.A. Selyukov. – Stavropol, 2009.
- [7] Spivakovskaya A.S. How to be parents: (about the psychology of parental love). / A.S. Spivakovskaya. – М., 1986.
- [8] Spivakovskaya A.S. Psychotherapy: play, childhood, family (vol. 2) / A.S. Spivakovskaya. – М. : LLC "April Press", 2000. 463s.
- [9] Titarenko V.Ya. Family and personality formation. / V.Ya. Titarenko. – М., 1987.

© Чжан Шухуань, Л.Ж. Караванова, 2022

Поступила в редакцию 19.01.2022

Принята к публикации 5.02.2022

Для цитирования:

Шухуань Чжан, Караванова Л.Ж. Факторы формирования личности ребенка в семье // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-1(16). С. 128-133. URL: <https://ip-journal.ru/>